

Makalah Ilmiah

Desain Awal HMI pada Area *Demineralized Storage and Distribution System* berbasis AVEVA System Platform IDE

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Disusun Oleh :

Renitha Nur Alyza / Elektronika Instrumentasi / 022200033

Waktu Penelitian dan Kinerja: 1 November 2025 - 9 Januari 2026

Tanggal Pengesahan Dosen Pembimbing: 15 Januari 2026

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Eng. Sutanto, M. Eng

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2026

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**DESAIN AWAL HMI PADA AREA DEMINERALIZED STORAGE AND
DISTRIBUTION SYSTEM BERBASIS AVEVA SYSTEM PLATFORM IDE**

Disusun oleh
Renitha Nur Alyza / Elektronika Instrumentasi / 022200033

Telah diperiksa dan disetujui
pada tanggal 15 Januari 2026 oleh:

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Matakuliah

TT ELEKTRONIK

Dr. Eng. Sutanto, M.Eng
NIP. 19820218 200604 1 016

DESAIN AWAL HMI PADA AREA DEMINERALIZED STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM BERBASIS AVEVA SYSTEM PLATFORM IDE

PRELIMINARY DESIGN OF A HMI FOR THE DEMINERALIZED STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM BASED ON AVEVA SYSTEM PLATFORM IDE

Renitha Nur Alyza¹

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia - BRIN, Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKBB, Yogyakarta dan 55281

*E-mail korespondensi: renithaalyza@gmail.com

ABSTRAK

DESAIN AWAL HMI PADA AREA DEMINERALIZED STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM BERBASIS AVEVA SYSTEM PLATFORM IDE. Perkembangan teknologi otomasi menuntut adanya pengendalian yang andal untuk pemantauan proses. Human Machine Interface digunakan sebagai antarmuka antara operator dan sistem di lapangan, sehingga memungkinkan adanya pemantauan dan pengendalian proses secara real-time melalui HMI. Penelitian ini bertujuan untuk merancang desain awal HMI pada area Demineralized Storage Distribution System menggunakan perangkat lunak AVEVA System Platform IDE. Metode yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan (R&D) di mana melalui tahapan berupa studi dokumen, pembuatan simbol, perancangan layout, pemberian tagname dan pengujian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tampilan HMI telah sesuai dengan P&ID dan seluruh tagname terhubung dengan benar, sehingga desain awal memenuhi spesifikasi. Penelitian ini memberikan referensi awal untuk pengembangan HMI yang terintegrasi dengan sistem kontrol di industri.

Kata kunci: Human Machine Interface, AVEVA System Platform IDE, Otomasi Industri, Demineralisasi

ABSTRACT

PRELIMINARY DESIGN OF A HMI FOR THE DEMINERALIZED STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM BASED ON AVEVA SYSTEM PLATFORM IDE. The advancement of automation technology requires reliable control systems for effective process monitoring. The Human Machine Interface (HMI) serves as an interface between operators and field systems, enabling real-time monitoring and control of industrial processes. This study aims to develop an initial HMI design for the Demineralized Storage and Distribution System using AVEVA System Platform IDE software. The research employs a research and development (R&D) method, which includes several stages such as document study, symbol creation, layout design, tag name assignment, and system testing. The results show that the developed HMI display is consistent with the Process and Instrumentation Diagram (P&ID), and all tag names are correctly connected, indicating that the initial design meets the specified requirements. This study provides a preliminary reference for the development of HMI systems integrated with industrial control systems.

Keywords: Human Machine Interface, AVEVA System Platform IDE, Industrial Automation, Demineralized

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi otomasi industri semakin pesat. Teknologi otomasi mendorong peningkatan kompleksitas dalam sistem proses yang menuntut pengendalian secara andal. Kompleksitas sistem proses harus dipantau secara berkelanjutan untuk mencegah terjadinya kondisi operasi yang tidak diinginkan serta meminimalkan potensi gangguan dan risiko terhadap keselamatan maupun kinerja sistem. Oleh karena itu, dibutuhkan media visual berupa HMI. *Human Machine Interface* merupakan sistem antarmuka yang merupakan bagian dari sistem otomasi untuk menyajikan informasi proses secara real-time. *Human Machine Interface* (HMI) berperan sangat penting di industri proses. HMI berfungsi sebagai penghubung antara operator dan sistem di lapangan, yang memungkinkan operator untuk memantau, berinteraksi, serta mengendalikan proses industri yang kompleks melalui tampilan visual pada komputer [1].

Setiap proses industri, harus dilengkapi dengan dengan pemantauan untuk menjaga kestabilan proses. *Demineralized Storage and Distribution System* merupakan bagian dari fasilitas produksi. Sistem ini berfungsi sebagai penyimpanan dan pendistribusian air demineralisasi untuk keperluan proses lainnya. Pemantauan pada sistem ini digunakan untuk memastikan kualitas dan ketersediaan air demineralisasi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, seperti level tangki dan tekanan distribusi. Jika ada gangguan atau ketidaksesuaian pada parameter tersebut dapat menyebabkan gangguan pada proses lanjutan, menurunkan efisiensi peralatan, dan

meningkatkan risiko kerusakan akibat korosi. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan yang efektif dan *real-time* untuk menjaga proses pada sistem demineralisasi.

AVEVA System Platform IDE merupakan perangkat lunak sebagai tempat visualisasi proses di industri. System Platform IDE yang merupakan bagian AVEVA sebagai alat desain untuk membuat, mengkonfigurasi, dan memelihara objek [2]. Aplikasi dalam *Application Server* disebut dengan Galaxy dan tersimpan dalam Galaxy Repository. IDE memungkinkan kegiatan impor objek baru, konfigurasi, dan distribusi ke komputer lain, dapat dikatakan bahwa perangkat lunak ini mendukung multi pengguna yang dapat bekerja bersamaan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian terkait perancangan HMI di suatu prosed di industri. Telah dilakukan penelitian pada tahun 2022 oleh Surya dan Retro terkait Rancang Bangun HMI pada Kontrol dan Monitoring dalam Pengujian Kualitas Air di *Sand Filter Tank* pada *Water Treatment Plant* berbasis PLC. Dalam penelitiannya, desain HMI dibuat dengan Vijeo Designer yang diintegrasikan dengan *Programmable Logic Controller*. Pengiriman data antara HMI dan PLC melalui *memory word* dan *memory bit*. Dari penelitian didapatkan, bahwa HMI dapat menampilkan data secara *real-time*, setiap perangkat plant dapat diatur di HMI, dan adanya tren dalam HMI untuk *database* pembacaan data [3].

Selain itu, Miguel, dkk (2023) melakukan penelitian mengenai penerapan Wonderware System Platform pada sistem otomasi industri minuman. Dalam penelitian tersebut Wonderware System Platform dimanfaatkan sebagai sistem SCADA yang terintegrasi, terdiri atas Historian yang berfungsi sebagai data logger, Historian Client untuk keperluan pelaporan data, DA Server sebagai penghubung antara SCADA dan PLC, dan InTouch yang berperan sebagai antarmuka operator dan mesin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara penggunaan System Platform dengan InTouch *stand-alone*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa System Platform memiliki keunggulan dibandingkan InTouch *stand-alone*, antara lain kemampuan menjalankan aplikasi secara terdistribusi, kemudahan dalam kustomisasi objek melalui *symbol editor*, dan adanya *library situational awareness* yang mempermudah dalam perancangan HMI [4].

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengembangkan desain HMI menggunakan AVEVA System Platform IDE, di mana *software* ini diimplementasikan secara nyata pada industri berskala besar. Penelitian ini difokuskan pada perancangan awal HMI yang bersifat statis yang menunjukkan *layout layer*, penyajian informasi, dan alur pemantauan operator. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal dalam pengembangan desain lebih lanjut yang akan ditetapkan pada area *Demineralized Storage and Distribution System* di industri.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau *Research and Development (R&D)* [5]. Penelitian ini berfokus pada pengembangan pengetahuan melalui data yang diperoleh secara sistematis berasal dari suatu praktik yang diamati. Tujuan penelitian ini yaitu merancang desain awal *Human Machine Interface (HMI)* menggunakan perangkat lunak AVEVA System Platform IDE, dengan fokus untuk memahami proses perancangan HMI sesuai standar industri. Desain yang dikembangkan dalam penelitian ini bersifat statis, mencakup *layout layer* dan penyajian informasi.

Penelitian ini dilakukan di PT Schneider Electric Systems Indonesia, selama periode magang mulai dari 1 November 2025 hingga 9 Januari 2025. PT Schneider Electric Systems Indonesia dipilih karena memiliki fasilitas *perangkat lunak* AVEVA System Platform IDE yang terintegrasi dengan Foxboro DCS sehingga mendukung perancangan desain awal HMI pada area *Demineralized Storage and Distribution System*.

Penelitian ini melibatkan penggunaan *perangkat keras* dan *perangkat lunak*. *Perangkat keras* yang digunakan berupa Laptop Lenovo Thinkpad P15 yang berfungsi sebagai sarana pembuatan HMI dan penyusunan makalah ilmiah. Sedangkan, *perangkat lunak* yang digunakan meliputi VM Workstation sebagai perangkat virtualisasi yang digunakan untuk pengembangan HMI, AVEVA System Platform IDE sebagai lingkungan perancangan HMI yang mencakup pembuatan simbol dan tampilan, dan Control HMI sebagai media untuk menampilkan hasil visualisasi.

Perancangan HMI dilakukan secara *software-based* dimana seluruh tampilan dijalankan di perangkat lunak AVEVA System Platform. Gambar 2 menunjukkan gambar dari AVEVA dan Gambar 3 menunjukkan tampilan awal untuk pembuatan dan konfigurasi HMI.

Gambar 1. AVEVA System Platform IDE

Gambar 2. Tampilan Awal AVEVA System Platform IDE

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis, yang digambarkan dalam bentuk flowchart berikut untuk mempermudah pemahaman alur perancangan HMI.

Gambar 3. Flowchart Perancangan Awal HMI

Dari Gambar 3.1 menunjukkan alur metodologi perancangan HMI yang diterapkan pada penelitian ini. Proses dimulai dari tahap studi dokumen mencakup P&ID (*Piping and Instrumentation Diagram*) dan PFD (*Process Flow Diagram*), bertujuan untuk mengumpulkan referensi terkait sistem *Demineralized Storage and Distribution*. Tahap berikutnya adalah pembuatan simbol berdasarkan legend, di mana simbol-simbol instrumen dan perangkat pada HMI dirancang sesuai standar industri agar mudah dipahami oleh operator. Kemudian, dilanjutkan dengan pembuatan tampilan HMI mencakup *layout* layar dan penempatan simbol. Selanjutnya adalah pemasukan *tag instrument*, di mana proses menghubungkan simbol dan elemen tampilan dengan *tag data*, sehingga setiap elemen dapat menampilkan kondisi sistem. Tahap pengujian HMI dilakukan dengan mensimulasikan operasi sistem untuk memverifikasi tampilan, navigasi antar layar, dan lain-lain. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka akan dilakukan perbaikan tampilan sehingga standar desain terpenuhi. Setelah HMI dinyatakan sesuai, proses berakhir pada tahap selesai, menandakan desain HMI siap digunakan sebagai referensi awal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perancangan awal *Human Machine Interface* menjadi langkah penting untuk membangun sistem kendali dan pemantauan pada proses industri. Melalui HMI, operator dapat memantau kondisi proses serta status peralatan di lapangan melalui tampilan visual. HMI berfungsi sebagai penghubung antara manusia dan sistem kontrol, sehingga desain yang tepat akan membantu operator dalam memahami kondisi proses, mengambil Keputusan, serta menjalankan sistem secara aman.

Berdasarkan jenis tampilan, HMI terbagi menjadi dua tipe yaitu HMI statis dan HMI dinamis. HMI statis berupa tampilan sistem tanpa adanya animasi sehingga tidak ada perubahan nilai secara *real-time*. Dapat dikatakan jika HMI statis merupakan *layout* awal dalam pembuatan HMI. Sedangkan HMI dinamis merupakan tampilan interaktif sebuah sistem di mana terdapat perubahan nilai secara *real-time*. Pada penelitian ini, perancangan difokuskan pada pembuatan HMI statis. Tujuan dari perancangan HMI adalah menghasilkan representasi visual sistem yang sesuai dengan P&ID. Dengan adanya HMI statis, kesesuaian tata letak peralatan, alur proses, serta konsistensi simbol dapat diverifikasi sebelum dilakukan integrasi data *real-time*.

Desain awal pada penelitian ini pada area *Demineralized Water and Storage Distribution*. Perancangan HMI menggunakan perangkat lunak AVEVA System Platform IDE 2023 yang merupakan perangkat lunak yang diterapkan secara langsung di industri. Pemilihan perangkat lunak ini didasarkan pada kemampuannya dalam mendukung arsitektur *Distributed Control System* (DCS) dan penggunaan konsep *object-oriented engineering*.

Tahap perancangan HMI dimulai dengan proses instalasi *Virtual Machine* (VM) sebagai tempat untuk menjalankan perangkat lunak. Tahap perancangan dilakukan di VM, dikarenakan VM memiliki konfigurasi yang stabil. Proses instalasi VM meliputi *import project* "demo1" ke dalam VM. Setelah VM terpasang, penulis mempelajari AVEVA System Platform IDE secara langsung sebagai perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sistem kontrol dan pemantauan berbasis DCS. Pada tahap ini, penulis mempelajari fungsi di dalamnya meliputi *galaxy*, simbol, *template*, dan *object properties* dan lain-lain.

Tahap selanjutnya yaitu memahami *Piping and Instrumentation Diagram* (P&ID) dari sistem yang akan dirancang. Hal ini dikarenakan seluruh proses perancangan HMI ini mengacu pada P&ID yang diberikan oleh pihak *Process Engineer* user. Pemahaman ini diperlukan sebagai tahap awal dalam pembuatan HMI dikarenakan di dalam P&ID mencakup garis alir (*line*), simbol instrumen, simbol *valve*, dan koneksi antar-instrumen agar rancangan HMI sesuai dengan representasi proses yang sebenarnya di lapangan.

Tahap ketiga, penulis melakukan pemahaman terhadap proses sistem berdasarkan P&ID pada Gambar 4. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan urutan setiap elemen pada tampilan HMI menggambarkan proses yang benar dan mudah dipahami. Setelah memahami alur sistem, proses implementasi P&ID ke HMI dimulai. Pada tahap ini, penulis menggambarkan simbol-simbol peralatan sesuai standar pada *legend & symbols*. Setelah simbol dibuat, dilakukan perancangan HMI mulai dari mengatur tata letak simbol dan menggambar line yang menghubungkan setiap perangkat menjadi alur yang benar. Setiap tampilan dibuat dengan memperhatikan keteraturan posisi objek, keterbacaan simbol, dan kesesuaian dengan struktur sistem yang digambarkan di P&ID.

Gambar 4. P&ID Demineralized Storage and Distribution

Pada perancangan HMI statis ini menggunakan gaya desain *Situational Awareness (SA)*. Gaya desain berbasis SA menekankan penyajian informasi secara jelas dan konsisten. Semua simbol pada tampilan diberi warna abu-abu dan seragam, sehingga menimbulkan kesan netral dan meminimalkan gangguan visual. Penggunaan warna seragam pada HMI statis membantu operator untuk lebih fokus pada struktur sistem dan alur proses, serta memudahkan identifikasi kondisi abnormal.

Pada pembuatan Human Machine Interface (HMI), elemen window merupakan fondasi visual yang wajib disertakan karena berfungsi sebagai identitas utama dari setiap tampilan. Elemen ini membantu operator dalam mengenali area sistem, memahami alur proses, serta mempermudah interaksi selama pengoperasian. Tabel 1 menunjukkan bahwa simbol window pada HMI terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu title yang digunakan untuk menampilkan nama atau identitas area sistem, seperti *Demineralized Water System*, dan umumnya ditempatkan pada bagian atas tampilan. *Background window* berfungsi sebagai latar belakang utama jendela HMI yang dirancang dengan kontras yang memadai agar seluruh objek dan informasi dapat terbaca dengan jelas. Selanjutnya, *navigation bar* yang biasanya ditampilkan dalam bentuk panah atau batang navigasi berperan sebagai kontrol untuk berpindah antar jendela atau halaman dalam sistem HMI. Selain itu, terdapat simbol *miscellaneous* yang berfungsi sebagai elemen tambahan, seperti penanda arah aliran proses, guna memperjelas jalannya sistem. Adapun simbol *line* (garis) direpresentasikan dalam bentuk garis horizontal yang menggambarkan pipa sebagai penghubung fisik antar peralatan dalam sistem.

Tabel 1. Simbol Window

No	Nama Simbol	Gambar Simbol	Location
1	Title		X : 745 Y : 20
2	Background Window		X : 10 Y : 10
3	Navigation Bar		Menyesuaikan
4	Miscellaneous		Menyesuaikan
5	Line		Menyesuaikan

Pada antarmuka menggunakan beberapa simbol yang digunakan dalam pembuatan HMI seperti Tabel 2 di mana meliputi Analog In, di mana nilai *input* analog yang diterima oleh instrumen lapangan akan ditampilkan kepada operator, Analog In Level digunakan untuk memvisualkan data level proses dalam bentuk bar, Tangki yang biasanya digunakan untuk wadah proses dan sebagai simbol statis, Elemen kontrol berupa katup terdiri dari *Control Valve* untuk mengatur aliran secara kontinu (0 – 100%) dan *Solenoid Valve* untuk ON/OFF aliran, serta *Centrifugal Pump* sebagai aktuator utama.

Tabel 2. Simbol Equipement

No	Nama Simbol	Gambar Simbol
1	Analog In	
2	Analog In Level	
3	Tank	
4	Valve	
5	Pump	

Setelah simbol dibuat, maka dilakukan pembuatan layout berupa tampilan window untuk area *Demineralized Storage and Distribution System*. Di mana, pada pembuatan window, penempatan setiap instrumen mengikuti gambar P&ID. Dalam area ini, terdapat beberapa perangkat yaitu tanki (TNK-0100) sebagai penyimpanan air, *level transmitter* (LT-0002) berfungsi untuk mengukur level pada tangki, *control valve* (FV-0020) sebagai katup untuk mengontrol aliran air yang masuk, *pressure transmitter* (PT-0019) untuk mengukur tekanan keluaran pompa sebagai indikasi bahwasannya air terdistribusi dengan baik, dan terdapat dua buah *centrifugal pump* (PUF-0100A dan PUF-0100B) sebagai alat untuk memompa air untuk didistribusikan ke area lain yang membutuhkan. Gambar 5 menunjukkan hasil tampilan HMI statis yang telah dirancang berdasarkan P&ID.

Gambar 5. Hasil Tampilan HMI

Demineralized Storage and Distribution merupakan area proses demineralisasi di mana tempat untuk penyimpanan dan distribusi air demineralisasi di LNG Power Plant. Di mana, air murni dari proses demineralisasi dibutuhkan sebagai make-up water untuk siklus uap/ air. Air demineralisasi ini berasal dari *Demineralized Water Process*, yang kemudian disimpan dalam *Demineralized Water Storage Tank*, dan akan dipompa ke berbagai

pengguna. Air demineralisasi dikirim ke *surface condenser* untuk *make-up water* siklus uap/ air, *gas turbine water injection skid* untuk mengurangi NOx saat pembakaran bahan bakar cair, *compressor wash water skid* untuk mencuci kompresor turbin gas, dan *chemical skid* untuk air pengencer bahan kimia pengkondisi air boiler.

Setelah dilakukan pembuatan display, selanjutnya yaitu pemasukan *tag* pada masing-masing *equipment*. Tagname dalam HMI digunakan sebagai identitas unik untuk setiap *equipment* agar sistem kontrol dapat membaca, menulis, dan menampilkan data dengan benar. Tabel 3 menunjukkan tagname dari masing-masing *equipment* yang ada di sistem ini.

Tabel 3. Tagname Equipment

No	Nama Equipment	Tagname
1	Tanki	TNK_0100
2	Level Transmitter	LT_0002
3	Control Valve	FV_0020
4	Pressure Transmitter	PT_0019
5	Pompa	PUF_0100A
		PUF_0100B

Tahap akhir dari perancangan HMI statis ini adalah pengujian. Parameter yang diuji dalam HMI ini yaitu kesesuaian tampilan HMI dengan P&ID dan keterhubungan *Tagname* per *equipment*. Tabel 4 menunjukkan parameter pengujian, metode pengujian, dan indikator keberhasilan.

Tabel 4. Pengujian HMI

No	Parameter	Cara pengujian	Indikator keberhasilan
1	Tampilan HMI dengan P&ID	Membandingkan layout HMI dengan P&ID kemudian cek posisi simbol dan nama equipment	Semua objek sesuai dengan posisi pada P&ID
2	Tagname per equipment	Memverifikasi setiap objek di HMI memiliki tagname sesuai daftar tag	Semua tagname terhubung, tidak ada tagname salah

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada tabel 4, seluruh parameter telah memenuhi indikator keberhasilan. Pada pengujian kesesuaian tampilan HMI dengan P&ID, dilakukan perbandingan antara *layout* HMI dengan P&ID untuk memverifikasi posisi simbol dan nama equipment. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua objek telah sesuai dengan posisi yang ditentukan pada P&ID, sehingga tampilan HMI dinyatakan akurat. Selanjutnya, pengujian keterhubungan tagname per equipment dilakukan dengan memverifikasi setiap objek di HMI terhadap daftar *tag* yang telah ditentukan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua *tagname* telah terhubung dengan benar dan tidak ditemukan kesalahan penamaan maupun tag kosong. Dengan hasil pengujian yang memenuhi seluruh indikator keberhasilan, dapat disimpulkan bahwa desain awal hmi telah sesuai spesifikasi dan siap untuk tahap pengujian berikutnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, *Human Machine Interface* (HMI) berhasil dirancang pada area *Demineralized Storage and Distribution System* menggunakan perangkat lunak bernama AVEVA System Platform IDE. Desain yang dikembangkan masih bersifat statis mencakup *layout* layar, penempatan simbol sesuai P&ID, dan pemberian Tagname pada setiap *equipment*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tampilan HMI telah sesuai dengan P&ID dan seluruh Tagname terhubung dengan benar. Hal ini membuktikan bahwa desain awal HMI dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan lebih lanjut. Dengan demikian, desain HMI awal dinyatakan memenuhi spesifikasi dan siap untuk tahap pengembangan lebih lanjut menuju HMI yang terintegrasi dengan sistem kontrol.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa hormat dan syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jurnal ini yang telah menjadi wadah bagi pemikiran dan hasil penelitian yang dilakukan. Ucapan terima kasih yang tulus juga disampaikan kepada dosen pembimbing atas arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga dalam proses penyusunan artikel ini. Penulis juga berterima kasih kepada pembimbing lapangan yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama pelaksanaan penelitian. Selain itu, penulis menyampaikan

apresiasi kepada instansi tempat penulis melaksanakan magang atas kesempatan, fasilitas, dan dukungan yang diberikan sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Segala bentuk bantuan, kritik membangun, dan kesempatan yang diberikan sangat penulis hargai. Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan, untuk itu penulis memohon maaf atas kekurangan yang ada. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi langkah awal dalam perjalanan akademik penulis di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. T. a. B. S. R. K. K. Winahyu, "DESAIN HMI (HUMAN MACHINE INTERFACE) OMRON NB7W-TW00B PADA PLANT FILTRASI MENGGUNAKAN MODUL ULTRAFILTRASI," *Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, pp. 863-870, 2016.
- [2] AVEVA, "System Platform IDE," 12 June 2025. [Online]. Available: <https://docs.aveva.com/bundle/sp-appserver/page/828994.html>.
- [3] e. Ramadhani, "Rancang Bangun Human Machine Interface pada Kontrol dan Monitoring dalam Pengujian Kualitas Air di Sand Filter Tankpada Water Treatment Plant Berbasis PLC," in *10th Applied Business and Engineering Conference*, Pekanbaru, 2023.
- [4] e. Miguel, "IMPLEMENTASI WONDERWARE SYSTEM PLATFORM PADA OTOMASI INDUSTRI MINUMAN," *Jurnal Teknik Elektro*, vol. 16, pp. 24-29, 2023.
- [5] B. a. Gall, Educational Research, An Introduction, New York and London: Longman Inc., 1983.